

TARBIYADAGI MUAMMO VA KAMCHILIKLAR: JAMIYATNING TARAQQIYOTIGA TAHDID

Rustamova Mohina Akbarali qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 3-bosqich
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi jamiyatdagi yoshlarning tarbiyasi bilan bog‘liq muammo va kamchiliklar ochib berilgan bo‘lib, bu jarayon jamiyatimiz taraqqiyotiga jiddiy tahdid solayotgani haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: qobiliyat, depressiya, ta’lim-tarbiya, motivatsiya, qadriyat.

ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ ВОСПИТАНИЯ: УГРОЗА РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА

Рустамова Мохина Акбаралиевна

Чирчикский государственный педагогический университет Студентка 3 курса
факультета начального образования

Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы и недостатки, связанные с образованием молодежи в современном обществе, и говорится, что этот процесс представляет серьезную угрозу для развития нашего общества.

Ключевые слова: способности, депрессия, образование, мотивация, ценность

PROBLEMS AND SHORTCOMINGS IN EDUCATION: A THREAT TO SOCIETY'S DEVELOPMENT

Rustamova Mohina Akbaraliyeva

Chirchik State Pedagogical University 3rd grade student of the
Faculty of Primary Education

Abstract: This article reveals the problems and shortcomings related to the education of young people in today's society, and it is said that this process poses a serious threat to the development of our society.

Key words: ability, depression, education, motivation, value.

Tarbiyaning asosiy maqsadi shaxsni axloqiy, ma’naviy va jismoniy jihatdan rivojlantirishdir. Biroq, bugungi kunda jamiyatda tarbiya bilan bog‘liq muammo va kamchiliklar ko‘payib, bu jarayon jiddiy tahdidga aylangan. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar, televideniya orqali efirga uzatilayotgan seriallar, oiladagi muhit, erkak ustozlarning maktablarda kamligi va otalarning oiladagi roli kamayib ketayotgani kabi omillar bu muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar va seriallar bugungi kunda bolalar, yoshlarga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bir tarafdin, ular zamonaviy texnologiyalarni o‘rganishda foydali vosita bo‘lsa-da, boshqa tarafdin, noto‘g‘ri axborot tarqalishiga sabab bo‘lib, yosh avlodning tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Masalan, ko‘p hollarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan kontentlar, xususan, ommabop seriallar o‘zida zo‘ravonlik, axloqsizlik va noto‘g‘ri qadriyatlarni tarqatadi. Bu holat yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ko‘proq vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazayotganlari sari ularning xulq-atvorida o‘zgarishlar seziladi. Buni AQShdagi Pew Research Center tadqiqotida ham ko‘rish mumkin. Ushbu tadqiqotga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt o‘tkazish bolalarda depressiya, xavotir, va o‘ziga ishonchsizlik kabi hissiyotlarni kuchaytiradi. Shuningdek, seriallarda ko‘rsatilayotgan voqealar ham bolalarning hayotiy qadriyatlariga ta’sir qiladi. Masalan, ko‘plab seriallar hayotni faqatgina o‘yin yoki maishiy hayot tarzida ko‘rsatadi, bu esa yosh avlodning reallikdan uzoqlashishiga olib kelishi mumkin.

Oila har doim jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib kelgan. Bolalar va yoshlarning tarbiyasida oiladagi muhit juda katta ahamiyatga ega. Biroq, bugungi kunda ko‘plab oilalarda otalarning roli kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Otalar ko‘pincha moddiy ta’minot uchun mas’ul deb hisoblanadi, lekin bolalar tarbiyasida ularning ishtiroki

kamaygani bu jarayonning qisman rivojlanishiga olib kelyapti. Bolalarning tarbiyasida otalarning yetishmovchiligi yoki ularning faol ishtirok etmasligi katta kamchilikka aylanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, otalarning bolalar tarbiyasidagi ishtiroki farzandlarning kelajakdagi muvaffaqiyati, o’z-o’zini boshqarish qobiliyati va jamiyatda to’g’ri yo’lni tanlashida muhim ahamiyat kasb etadi. Oiladagi otaning o’rnini qoplash uchun onalar va boshqa oila a’zolari ko’proq vaqt ajratishga majbur bo’ladilar, bu esa ko’pincha o’ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Maktab ta’lim-tarbiyasida erkak ustozlarning kamligi muammosi ham dolzarbdir. Erkaklar ustoz sifatida faoliyat ko’rsatishlari o’quvchilarga o’ziga xos misol bo’lib, ularning jismoniy va axloqiy rivojlanishiga ta’sir ko’rsatishi mumkin. Biroq, bugungi kunda maktablarda erkak ustozlarning soni sezilarli darajada kamayib ketdi. Bu holat, ayniqsa, o’g’il bolalar uchun jiddiy muammo tug’diradi, chunki ular o’zlariga erkak idealni izlashadi va ustozlar ushbu ehtiyojni qondirishda muhim rol o’ynaydi. Yaponiyada o’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, erkak ustozlarning yetishmasligi o’quvchilarning jismoniy rivojlanishi va sportdagi muvaffaqiyatlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu bilan birga, erkak ustozlarning kamligi bolalarning ijtimoiy qobiliyatlari rivojlanishiga ham ta’sir qiladi, chunki erkak ustozlar ko’pincha bolalarga ijtimoiy va axloqiy me’yorlarni o’rgatishda boshqa yondashuvni tanlaydilar.

O’qituvchi jamiyatdagi eng muhim kasblardan biri hisoblanadi, chunki u kelajak avlodni shakllantiradi. Biroq, oxirgi yillarda o’qituvchilarning jamiyatdagi mavqei kamayib, ular o’z vazifalarini to’liq ado etishga qiynalmoqdalar. O’qituvchilarni qadrsizlanishi ularning motivatsiyasiga, shuningdek, o’quvchilarga ta’lim va tarbiya berish jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. O’qituvchilar o’zlarining o’rnini jamiyatda sezmayotgani va ularning mehnatlari yetarlicha qadrlanmayotgani sababli, bu kasbga qiziqish kamaymoqda. Buning oqibatida maktablarda kadrlar yetishmovchiligi, malakasiz o’qituvchilarning ko’payishi va ta’lim sifatining pasayishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Xususan, Britaniyada o’tkazilgan tadqiqotlarga ko’ra, oxirgi 5 yil

ichida o‘qituvchilik kasbiga kirayotganlarning soni sezilarli darajada kamaygan va bu jamiyat uchun katta muammo hisoblanadi.

Jamiyatdagi tarbiya bilan bog‘liq muammo va kamchiliklar bugungi kunda jiddiy ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, seriallar, oiladagi muhit, erkak ustozlarning yetishmasligi va o‘qituvchining qadrsizlanishi kabi omillar yosh avlodning to‘g‘ri tarbiyalanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyatning barcha qatlamlari birgalikda harakat qilishi lozim. Ota-onalar, o‘qituvchilar, yoshlar yetakchilari va davlat organlari birgalikda yosh avlodni to‘g‘ri yo‘lga solish, ularga zamonaviy dunyoning ijobiy tomonlarini o‘rgatish va salbiy ta’sirlarni kamaytirish uchun harakat qilishlari zarur. Shundagina biz kelajak avlodni axloqiy va ma’naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalay olamiz.

Tarbiyaning asosiy maqsadi shaxsni axloqiy, ma’naviy va jismoniy jihatdan rivojlantirishdir. Biroq, bugungi kunda jamiyatda tarbiya bilan bog‘liq muammo va kamchiliklar ko‘payib, bu jarayon jiddiy tahdidga aylangan. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar, seriallar, oiladagi muhit, erkak ustozlarning maktablarda kamligi va otalarning oiladagi roli kamayib ketayotgani kabi omillar bu muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar va seriallar bugungi kunda bolalar va yoshlarga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bir tarafdin, ular zamonaviy texnologiyalarni o‘rganishda foydali vosita bo‘lsa-da, boshqa tarafdin, noto‘g‘ri axborot tarqalishiga sabab bo‘lib, yosh avlodning tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Masalan, ko‘p hollarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan kontentlar, xususan, ommabop seriallar o‘zida zo‘ravonlik, axloqsizlik va noto‘g‘ri qadriyatlarni tarqatadi. Bu holat yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ko‘proq vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazayotganlari sari ularning xulq-atvorida o‘zgarishlar seziladi. Buni AQShdagi Pew Research Center tadqiqotida ham ko‘rish mumkin. Ushbu tadqiqotga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt o‘tkazish bolalarda depressiya, xavotir, va o‘ziga ishonchsizlik kabi hissiyotlarni kuchaytiradi. Shuningdek, seriallarda ko‘rsatilayotgan voqealar ham bolalarning hayotiy qadriyatlariga ta’sir qiladi. Masalan, ko‘plab seriallar hayotni faqatgina o‘yin yoki

maishiy hayot tarzida ko‘rsatadi, bu esa yosh avlodning reallikdan uzoqlashishiga olib kelishi mumkin.

Oila har doim jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib kelgan. Bolalar va yoshlarning tarbiyasida oiladagi muhit juda katta ahamiyatga ega. Biroq, bugungi kunda ko‘plab oilalarda otalarning roli kamayib borayotgani kuzatilmog‘da. Otalar ko‘pincha moddiy ta’minot uchun mas’ul deb hisoblanadi, lekin bolalar tarbiyasida ularning ishtiroki kamaygani bu jarayonning bir tomonlama rivojlanishiga olib kelmoqda. Bolalarning tarbiyasida otalarning yetishmovchiligi yoki ularning faol ishtirok etmasligi katta kamchilikka aylanmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, otalarning bolalar tarbiyasidagi ishtiroki farzandlarning kelajakdagi muvaffaqiyati, o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyati va jamiyatda to‘g‘ri yo‘lni tanlashida muhim ahamiyat kasb etadi. Oiladagi otaning o‘rnini to‘ldirish uchun onalar va boshqa oila a‘zolari ko‘proq vaqt ajratishga majbur bo‘ladilar, bu esa ko‘pincha o‘ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Maktab ta’lim-tarbiyasida erkak ustozlarning kamligi muammosi ham dolzarbdir. Erkaklar ustoz sifatida faoliyat ko‘rsatishlari o‘quvchilarga o‘ziga xos misol bo‘lib, ularning jismoniy va axloqiy rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq, bugungi kunda maktablarda erkak ustozlarning soni sezilarli darajada kamayib ketdi. Bu holat, ayniqsa, o‘g‘il bolalar uchun jiddiy muammo tug‘diradi, chunki ular o‘zlariga erkak idealni izlashadi va ustozlar ushbu ehtiyojni qondirishda muhim rol o‘ynaydi. Yaponiyada o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erkak ustozlarning yetishmasligi o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishi va sportdagi muvaffaqiyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bilan birga, erkak ustozlarning kamligi bolalarning ijtimoiy qobiliyatlari rivojlanishiga ham ta’sir qiladi, chunki erkak ustozlar ko‘pincha bolalarga ijtimoiy va axloqiy me’yorlarni o‘rgatishda boshqa yondashuvni tanlaydilar.

O‘qituvchi jamiyatdagi eng muhim kasblardan biri hisoblanadi, chunki u kelajak avlodni shakllantiradi. Biroq, oxirgi yillarda o‘qituvchilarning jamiyatdagi mavqei kamayib, ular o‘z vazifalarini to‘liq ado etishga qiynalmoqdalar. O‘qituvchilarni qadsizlanishi ularning motivatsiyasiga, shuningdek, o‘quvchilarga ta’lim va tarbiya

berish jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. O’qituvchilar o’zlarining o’rnini jamiyatda sezmayotgani va ularning mehnatlari yetarlicha qadrlanmayotgani sababli, bu kasbga qiziqish kamaymoqda. Buning oqibatida maktablarda kadrlar yetishmovchiligi, malakasiz o’qituvchilarning ko’payishi va ta’lim sifatining pasayishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Xususan, Britaniyada o’tkazilgan tadqiqotlarga ko’ra, oxirgi 5 yil ichida o’qituvchilik kasbga kirayotganlarning soni sezilarli darajada kamaygan va bu jamiyat uchun katta muammo hisoblanadi.

Jamiyatdagi tarbiya bilan bog’liq muammo va kamchiliklar bugungi kunda jiddiy ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, seriallar, oiladagi muhit, erkak ustozlarning yetishmasligi va o’qituvchining qadrsizlanishi kabi omillar yosh avlodning to’g’ri tarbiyalanishiga to’sqinlik qilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun jamiyatning barcha qatlamlari birgalikda harakat qilishi lozim. Ota-onalar, o’qituvchilar, yoshlar yetakchilari va davlat organlari birgalikda yosh avlodni to’g’ri yo’lga solish, ularga zamonaviy dunyoning ijobiy tomonlarini o’rgatish va salbiy ta’sirlarni kamaytirish uchun harakat qilishlari zarur. Shundagina biz kelajak avlodni axloqiy va ma’naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalay olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. G’ulom Karimov - "Tarbiya nazariyasi va amaliyoti".
2. Shavkatbekovna, N. S. (2023). FORMATION STRATEGIES OF POSITIVE ATTITUDES TOWARDS THE LESSON IN FOREIGN COUNTRIES. *International Journal of Pedagogics*, 3(12), 126-131.
2. Amanda Third "Social Media and Mental Health: Handbook for Parents and Educators".
4. Ross D. Parke "Fatherhood in Modern Society".
5. Nurmatova, S., & Ilhomova, D. (2024). BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING DARSGA IJOBIY MUNOSABATLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOLALAR ADABIYOTINING ROLI. Interpretation and researches.
6. Shavkatbekovna, N. S. (2023). History of the Development of Home Education in The Countries of The World. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 1(1), 13-18.